

Nazmije Shaqiri, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, State University of Tetovo,
Hatixhe Bajrami,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, State University of Tetovo,
Republic of North Macedonia

UDK: 343.2-053.6(497.7)
UDK: 343.1-053.2/6(497.7)
UDK: 343.915-053.6(497.7)
UDK: 342.726-053.2(497.7)
DOI: 10.5281/zenodo.17812045

THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN NORTH MACEDONIA: CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The treatment of children under the general criminal justice system used to demonstrate significant shortcomings in the protection of children's rights, without taking into account their specific needs or best interests. This approach created the need for legal and institutional reforms, aimed at harmonizing the national law with international standards and establishing specialized mechanisms in order to guarantee fair and effective children treatment. This paper aims to analyze the historical and institutional development of the juvenile justice system in North Macedonia. In line with European trends, the adoption of the Juvenile Justice Act in 2007 marked the separation of the juvenile justice system from the adult criminal justice system in North Macedonia. It was followed by substantial reforms, including the adoption of the new Act on Justice for Children in 2024. Relying on the comparative and analytical approach, this paper examines legal changes, protective mechanisms, and the role of state institutions in the treatment of children at risk and children who have committed acts that are legally considered criminal offenses or misdemeanors. Although important steps have been taken towards creating a more advanced children justice system, particularly in terms of protecting their rights, socialization, support, and preventing child delinquency, our findings show that significant challenges remain in practical implementation, strengthening institutional capacities, and improving institutional coordination. This paper contributes by offering a clear overview of the evolution of children justice system in North Macedonia, addressing current challenges and providing recommendations for strengthening institutional capacities, harmonizing national practices with international standards, and placing the best interests of the child at the center.

Keywords: delinquency, children, children justice system, legal reforms, best interests of the child.

Dr Nazmije Šaćiri,

Docent,

Pravni fakultet, Univerzitet u Tetovu,

Hatidže Bajrami,

Asistent,

Pravni fakultet, Univerzitet u Tetovu,

Republika Severna Makedonija

SISTEM MALOLETNIČKOG PRAVOSUĐA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: IZAZOVI I RAZVOJNE PERSPEKTIVE

Tretman dece u okviru opšteg krivičnog pravnog sistema je u ranijem periodu pokazivao značajne nedostatke u zaštiti prava dece, jer se nisu uzimale u obzir specifične potrebe ili najbolji interes deteta. Ovakav pristup uslovio je potrebu za pravnim i institucionalnim reformama, usmerenim na usklađivanje nacionalnog zakona sa međunarodnim standardima i uspostavljanje specijalizovanih mehanizama kojima bi se garantovao pravedan i efikasan tretman dece. Ovaj rad ima za cilj da analizira istorijski i institucionalni razvoj sistema maloletničkog pravosuđa u Severnoj Makedoniji. U skladu sa evropskim trendovima, usvajanje Zakona o maloletničkom pravosuđu 2007. godine označilo je odvajanje sistema maloletničkog pravosuđa od sistema krivičnog pravosuđa za odrasle u Severnoj Makedoniji. Nakon toga su usledile značajne reforme, uključujući usvajanje novog Zakona o pravosuđu za decu 2024. godine. Oslanjajući se na uporedni i analitički pristup, u radu se razmatraju zakonske promene, zaštitni mehanizmi i uloga državnih institucija u tretmanu dece u riziku i dece koja su počinila dela koja se pravno smatraju krivičnim delima ili prekršajima. Iako su preduzeti važni koraci ka stvaranju naprednijeg sistema pravosuđa za decu, posebno u pogledu zaštite dečjih prava, socijalizacije, podrške i sprečavanja dečje delinkvencije, naši nalazi pokazuju da i dalje postoje značajni izazovi u praktičnoj primeni, jačanju institucionalnih kapaciteta, i poboljšanju institucionalne koordinacije. Doprinos ovog rada je što nudi jasan pregled evolucije sistema pravosuđa za decu u Severnoj Makedoniji, razmatra aktuelne izazove u toj oblasti, daje preporuke za jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađivanje nacionalnih praksi sa međunarodnim standardima, i stavljanje najboljih interesa deteta u centar pažnje.

Ključne reči: delinkvencija, deca, pravosudni sistem za decu, pravne reforme, najbolji interesi deteta.